

REFUTACIÓN DE LOS PLANTEAMIENTOS DE UN RECOPIADOR

A

WILBER JESÚS TORRES SORIA

Por

SAMUEL DELGADO

Febrero 2026

USO DE LA IA EN LA ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS FORENSES Y LIBROS. Y EL COPIE Y PEGUE

No conserva la línea investigativa de los científicos forenses y modifica su aportes, para renombrarlos y quedar él como Autor.

AQUÍ EL ÚNICO DUEÑO DE LA VERDAD ES: DIOS
WJTS

“de DIOS proviene la verdad y
la revela por su Santo Espíritu”

El conocimiento es dado por DIOS
a quien quiere,
Regulado por el tiempo Histórico.

SAD

Refutación a planteamientos Carentes de rigor científico.

FALSO

“Realiza una “Clasificación Poroscópica” parecida al Decadactilar, con Primaria y secundaria etc. Pero menciona a los POROS CERRADOS en el numeral 12 de la clasificación secundaria como numerador (a) abiertos, (b) cerrados y (o) ocluidos, cuando cerrados y ocluidos son sinónimos. pág. 317.

WILBER JESÚS TORRES SORIA

317

12. CLASIFICACIÓN SECUNDARIA

- a) Como numerador: Los tipos de poros.
- (a) abiertos
 - (b) cerrados
 - (o) ocluidos

Ocluido y Cerrado, son sinónimos.

Y

¿Como un poro cerrado, va a servir para clasificar si esta cerrado?.

MICROLOFOSCOPIA, Análisis de Tercer Nivel.

Figura 37

2.4.6. Poros Positivos.

De una manera sencilla: Cuando las crestas papilares visualizan el color de la matriz (tintas, reactivos, sudor, etc) y poros y surcos inter papilares visualizan el color o material del sustrato. Fig. 16.

2.4.7. Poros Negativos.

Todo lo contrario, a los Poros Positivos: crestas visualizan el color o material del sustrato, y poros y surcos visualizan el color de la matriz (tintas, reactivos, sudor, etc) Fig. 17.

Figura 39

Clasificar los poros en “abiertos, cerrados y ocluidos²⁶” es un desconocimiento total de poroscopia, los vocablos **cerrado y ocluido** no son cosas distintas, sino sinónimos y “los poros ocluidos o cerrados no son visibles”, como lo acabamos de mencionar. Con sumo respeto se realiza esta nota aclaratoria, en pro de la verdad científica.²⁷

Figura 40

Imagen Negativa con poros Negativos; sin modificación de poros.

²⁴ Dactiloscopia I, II, y III Nivel Wilber J. Torres Soria – Perú 2024 . P.311

²⁵ Aporte de los autores, Interpretación científica.

²⁶ Dactiloscopia I, II, y III Nivel Wilber J. Torres Soria – Perú 2024. P.317.

²⁷ Aporte de los autores, Interpretación científica.

Refutación a planteamientos Carentes de rigor científico.

FALSO

“Realiza una “Clasificación Poroscópica”
Sobre la **FORMA DE LOS POROS**.

Acepta que “NO ES UNCA CARACTERÍSTICA
REPRODUCIBLE” pág. 310, 312.

Pero incluye la forma del poro “Como Denominador” de
su formula pág. 317.

Ashbaugh afirma que la forma de los poros no son un
factor de identificación, porque están alterados por el
sustrato, el medio y la presión.

b) **Como denominador:** La semejanza de los poros.

(1) Angulares (ang); (2) Binarios (bin); (3) Circulares (cir);
(4) Cónicas (cón); (5) Corazónicas (cor); (6)
Cuadrangulares (cdg); (7) Diversiformes (div); Estrellados
(est); (9) Hexagonales (hex); (10) Ovalados (ova); (11)
Pentagonales (pen); (12) Rectangulares (rec); (13)
Romboidales (rom); (14) Trapezoidales (tra); (15)
Triangulares (tri).

The screenshot shows a YouTube video player. The video title is "Clasificación poroscópica 2 parte." and it is from the channel "AEFICC" (200 subscribers). The video content displays a grid of 15 microscopic images of pores, each labeled with a number and a shape name. The labels are: (1) ANGULARES (ang), (2) BINARIOS (bin), (3) CIRCULARES (cir), (4) CÓNICAS (cón), (5) CORAZÓNICAS (cor), (6) CUADRANGULARES (cdg), (7) DIVERSIFORMES (div), (8) ESTRELLADOS (est), (9) HEXAGONALES (hex), (10) OVALADOS (ova), (11) PENTAGONALES (pen), (12) RECTANGULARES (rec), (13) ROMBOIDALES (rom), (14) TRAPEZOIDALES (tra), and (15) TRIANGULARES (tri). The video also includes a text overlay on the left side of the grid that reads "CLASIFICACIÓN POROSCÓPICA - SECUNDARIA" and "Como denominador La cantidad y la semejanza de los poros: (1) Angulares (ang). (2) Binarios (bin). (3) Circulares (cir). (4) Cónicas (cón). (5) Corazónicas (cor). (6) Cuadrangulares (cdg). (7) Diversiformes (div). (8) Estrellados (est). (9) Hexagonales (hex). (10) Ovalados (ova). (11) Pentagonales (pen). (12) Rectangulares (rec). (13) Romboidales (rom). (14) Trapezoidales (tra). (15) Triangulares (tri)."

Sin embargo, estudios más recientes²⁴⁰ sugieren que los poros redondos y ovalados son más comunes, mientras que los romboides y rectangulares son formas de poro menos comunes. Tener en cuenta que un poro de sudor es una figura de forma ovalada o redonda; sin embargo, la adherencia de la tinta en el margen del poro y la posterior deposición en la superficie es responsable de darle una apariencia triangular, romboidal, rectangular, ovalada o elíptica. En palabras simples, los poros del sudor son circulares u ovalados; sin embargo, pueden parecer triangulares, rectangulares, romboides, etc. debido a la adherencia de la tinta o el polvo de huellas dactilares en sus márgenes.

Además, la forma de los poros no es una característica reproducible²⁴¹ ya que las distorsiones causadas debido a la presión cambian la forma básica de los poros.²⁴²

FALSO

b) **Como denominador:** La semejanza de los poros.

- (1) Angulares (ang); (2) Binarios (bin); (3) Circulares (cir); (4) Cónicas (cón); (5) Corazónicas (cor); (6) Cuadrangulares (cdg); (7) Diversiformes (div); Estrellados (est); (9) Hexagonales (hex); (10) Ovalados (ova); (11) Pentagonales (pen); (12) Rectangulares (rec); (13) Romboidales (rom); (14) Trapezoidales (tra); (15) Triangulares (tri).

YouTube

Buscar

Ref. p. 305-307. Dactiloscopia I, II y III Nivel.

CLASIFICACIÓN POROSCÓPICA - SECUNDARIA

CLASIFICACIÓN SECUNDARIA

Como denominador
La cantidad y la semejanza de los poros:

- (1) Angulares (ang).
- (2) Binarios (bin).
- (3) Circulares (cir).
- (4) Cónicas (cón).
- (5) Corazónicas (cor).
- (6) Cuadrangulares (cdg).
- (7) Diversiformes (div).
- (8) Estrellados (est).
- (9) Hexagonales (hex).
- (10) Ovalados (ova).
- (11) Pentagonales (pen).
- (12) Rectangulares (rec).
- (13) Romboidales (rom).
- (14) Trapezoidales (tra).
- (15) Triangulares (tri).

AEFICC

200 suscriptores

Clasificación poroscópica 2 parte.

2

Compartir

Guardar

Wilber Jesús Torres Soria

AQUÍ EL ÚNICO DUEÑO DE LA VERDAD ES: DIOS
WJTS

“de DIOS proviene la verdad y
la revela por su Santo Espíritu”

El conocimiento es dado por DIOS
a quien quiere,
Regulado por el tiempo Histórico.

SAD